

L'ACTIVITÉ BRISE-GLACE EN FORMATION À DISTANCE

Université de Montréal | Centre de pédagogie universitaire

Ont contribué à la création de ce document : Julie Verdy, Van Bach Khanh Doan, Grégoire Aribaut

Mise en page : Mélodie Avena

Table des matières

L'ACTIVITÉ BRISE-GLACE EN FORMATION À DISTANCE	1	Code de champ modifié
1. Qu'est-ce qu'une activité brise-glace?	1	Code de champ modifié
2. Les fonctions de l'activité brise-glace dans un contexte de formation	1	Code de champ modifié
3. Conseils pour concevoir et animer une activité brise-glace	2	Code de champ modifié
4. Quelques exemples pour vous inspirer	3	Code de champ modifié
Catégorie : Pour se connaître	3	Code de champ modifié
L'INCONTOURNABLE	3	Code de champ modifié
Le « classique » tour de table : Bonjour, je m'appelle	3	Code de champ modifié
Qui suis-je?	3	Code de champ modifié
Parlez-nous de vous!	3	Code de champ modifié
Une image vaut mille mots	4	Code de champ modifié
Pareil!	4	Code de champ modifié
Une fleur pour faire connaissance	4	Code de champ modifié
Catégorie : Pour prendre le pouls	5	Code de champ modifié
Un sondage	5	Code de champ modifié
Un mot pour décrire mon état ou Si j'étais	5	Code de champ modifié
Qui a déjà fait ça?	5	Code de champ modifié
Une gestion de classe participative	6	Code de champ modifié
L'arbre des connaissances	6	Code de champ modifié
Catégorie : Pour consolider le groupe	6	Code de champ modifié
Le « classique » tour de table : Bonjour, je vous présente	6	Code de champ modifié
Qui est-ce?	7	Code de champ modifié

L'activité brise-glace en formation à distance

<u>On déjeune?</u>	7	Code de champ modifié
<u>Les naufragés (ou Les confinés)</u>	7	Code de champ modifié
<u>Catégorie : Pour dynamiser la séance</u>	7	Code de champ modifié
<u>Moi aussi!</u>	7	Code de champ modifié
<u>La machine à voyager dans le temps</u>	7	Code de champ modifié
<u>Le détecteur de mensonge</u>	8	Code de champ modifié
<u>Je n'ai jamais...</u>	8	Code de champ modifié
<u>On se lance!</u>	8	Code de champ modifié
<u>Affichez-vous! ou Quel confiné es-tu?</u>	9	Code de champ modifié
<u>Sources :</u>	10	Code de champ modifié

1. Qu'est-ce qu'une activité brise-glace?

L'activité brise-glace est une brève activité, pouvant prendre une forme ludique, permettant aux participants d'un groupe de **faire connaissance** et de créer des relations. Elle ouvre la voie à l'apprentissage en mettant l'apprenant à l'aise et en facilitant les interactions. Elle peut également permettre de **consolider le groupe** ou simplement être utilisée pour **dynamiser une séance**.

Bien qu'une activité brise-glace doit d'abord permettre aux participants de faire connaissance en échangeant leurs noms et autres informations professionnelles et personnelles, elle peut aussi servir de moyen pour faire des tempêtes d'idées ou cibler des objectifs.

2. Les fonctions de l'activité brise-glace dans un contexte de formation

Dans un contexte de formation à distance en ligne, on peut organiser l'activité brise-glace en deux modalités : asynchrone (ex. dans un forum) et synchrone (ex. dans Zoom). Elle permet :

- aux personnes impliquées de mieux se connaître;
- d'amoindrir le sentiment de solitude en brisant l'isolement;
- de contribuer au développement d'un sentiment d'appartenance (Thomas et Herbert, 2020);
- de faciliter la communication;
- d'établir des réseaux de contacts;
- d'intégrer une thématique;
- de créer de l'interactivité;
- de s'engager de façon positive dans le trimestre.

L'activité brise-glace doit donc être perçue comme un investissement et non comme une perte de temps. Une façon positive d'entamer le trimestre!

Elle se fait habituellement au début d'un trimestre ou d'une formation. Cela dit, elle peut être utilisée à n'importe quel moment si l'on sent le besoin de « dégeler » les relations et les interactions. Si le groupe se connaît déjà, vous pouvez raccourcir le temps de l'activité ou aborder des thèmes autres que des informations personnelles susceptibles d'être déjà connues de tous.

Bien menée, l'activité brise-glace peut vous permettre d'évaluer le niveau de compétence ou de connaissance de vos étudiants ainsi que leur attitude envers la formation et l'environnement d'apprentissage¹.

¹ Chlup et Collins (2010), McGrath (2104), TELUQ, Thomas et Herbert (2014).

3. Conseils pour concevoir et animer une activité brise-glace

Le maître-mot est « simplicité ».

- 1- *Définissez clairement vos objectifs* : voulez-vous que les personnes se présentent? Qu'elles apprennent à mieux se connaître? Voulez-vous susciter la créativité? Voulez-vous résoudre un problème? Voulez-vous dynamiser votre présentation?
- 2- *Choisissez une activité* : En fonction des objectifs visés, choisissez une activité qui vous ressemble et avec laquelle vous êtes à l'aise. Soyez sensible à la culture du programme.
- 3- *Structurez votre activité* : Quelle sera la durée de votre activité? 5-10-15-35 minutes? Se déroulera-t-elle en grand groupe ou en sous-groupes? Demanderez-vous avant le cours à vos étudiants de s'y préparer ou conserverez-vous l'effet de surprise? Prévoyez les contraintes et les exigences technologiques. Vos objectifs et la taille de votre groupe vous serviront de balise pour la structuration. Pour un groupe de plus de 25 personnes, il est déconseillé de faire des activités brise-glaces nécessitant un tour de paroles de chaque participant.
- 4- *Animez l'activité de façon dynamique et engageante* : Expliquez le but de votre activité. Énoncez de façon succincte, claire et précise les consignes. Posez des questions ouvertes afin de favoriser les échanges. Soyez sûr(e) de vous!
- 5- *Concluez l'activité en effectuant un bref retour* : Revenez sur les objectifs atteints et explicitez les points éducatifs que l'activité a mis de l'avant. L'activité brise-glace n'est pas que ludique : elle introduit à l'approche pédagogique mise de l'avant dans le cours. Remerciez les participants de leur participation!

Parce qu'elles permettent de créer un climat d'ouverture et de confiance, les activités brise-glaces sont susceptibles d'encourager la motivation et l'engagement des étudiants (McGrath et al., 2014). Une bonne raison de vous lancer!

4. Quelques exemples pour vous inspirer

Catégorie : Pour se connaître

L'INCONTOURNABLE

Si vous utilisez la plateforme Zoom, demandez aux étudiants d'écrire leur prénom et leur nom dans la section « Participants ». Cette activité permet aux gens de s'identifier et d'ainsi faciliter l'animation. Elle est essentielle, peu importe la taille du groupe.

Le « classique » tour de table : Bonjour, je m'appelle...

À tour de rôle, suivant l'ordre de la liste des participants, demandez à chacun de se présenter en se nommant et en indiquant par exemple, pour des étudiants de première session, de quel programme il provient. Cette activité permet aux participants de s'identifier et de se connaître entre eux. Divisez le groupe en sous-groupes au besoin.

Qui suis-je?

À travers un forum, demandez à l'étudiant de se présenter en suivant une fiche à compléter que vous aurez élaborée : parcours scolaire, passion, compétences maîtrisées, ce que j'aime en formation, etc. Cette activité permet aux participants de s'identifier et de se connaître entre eux. Elle favorise aussi l'engagement des étudiants dans le cours. Cette activité se fait de façon asynchrone.

Parlez-nous de vous!

En suivant l'ordre de la liste des participants, demandez à chacun une question brise-glace. Vous pouvez vous constituer une banque comme celle-ci :

- Quel est votre film préféré?
- Quel est le dernier film que vous avez vu?
- Quel est votre livre préféré?
- Quel est le dernier livre que vous avez lu?
- Quel est votre mets préféré?
- Quel est le dernier pays que vous avez visité?
- Quelle est votre destination de rêve pour des vacances?
- Avez-vous un animal de compagnie? Si oui, lequel? Son nom?
- Quelle est votre plus grande réussite?
- Autres...

L'activité brise-glace en formation à distance

Une image vaut mille mots

Avant la séance, demandez aux participants de prendre en photo leurs chaussures et de la placer sur leur cellulaire afin de pouvoir la montrer à l'écran. Au début de la séance, à tour de rôle, demandez aux participants de présenter leur choix de chaussures². Par exemple, une personne a des chaussures de course, car elle aime faire du sport, ou une autre a des pantoufles, car elle aime le confort. Il est suggéré que vous commenciez le tour de parole pour montrer l'exemple. Vous pourriez faire la même activité avec un objet sur leur bureau.

Pareil!

Divisez votre groupe en équipe de 5 à 8 participants. Demandez-leur de trouver, en cinq minutes, le plus de choses que tous les membres du groupe ont en commun (mis à part le fait qu'ils sont tous dans le même cours ou le même programme). Au retour, demandez aux membres de chaque groupe de dire combien de points ils ont en commun et de présenter les points les plus intéressants. Cette activité permet aux participants de faire connaissance.

Une fleur pour faire connaissance

Au début de la séance, en grand groupe, demandez aux étudiants de prendre une feuille ou d'ouvrir une application de traitement de texte (ex. Word) : (1) vous dictez les consignes, (2) les étudiants les suivent et dessinent, (3) vous demandez à chacun de prendre une photo de ce qu'il a fait et de la mettre dans le forum de présentation.

Par exemple³ :

1. « Dessinez un cercle. Vous écrirez à l'intérieur votre souhait le plus cher ».
2. « Ensuite vous dessinez un pétale et écrivez 3 choses que vous aimez faire ».
3. « Dessinez un second pétale et écrivez votre devise (ou un proverbe) ».
4. « Dans le troisième pétale, vous notez 3 aspects difficiles ou négatifs de votre travail ».
5. « Dans le quatrième et dernier pétale, vous allez indiquer le lieu où vous aimeriez être en ce moment ».
6. « Dessinez maintenant une tige et une feuille ; à l'intérieur de cette feuille, vous allez noter ce que vous aimeriez savoir, être capable de faire, apprendre à l'issue de la formation ».

² Inspiré de l'activité "Take a Picture of Your Shoes" <https://www.mindtools.com/pages/article/virtual-ice-breakers.htm>

³ Référence : <https://www.tenseignes-tu.com/pratiques-de-classe/brise-glace/>

Catégorie : Pour prendre le pouls

Un sondage

Composez un sondage (dans Zoom par ex.) auquel vos étudiants peuvent répondre. Les questions peuvent porter sur la dimension affective : comment allez-vous? etc. ou sur les contenus et les objectifs du cours. Cette activité permet de rendre les étudiants actifs, de créer un lien affectif, de clarifier les attentes et les perceptions. Elle peut se faire avec un grand groupe.

Un mot pour décrire mon état ou Si j'étais...

À tour de rôle, demandez aux participants d'exprimer comment ils se sentent face à cette formation en indiquant s'ils étaient (peut-être modulé selon le programme) une plante, un animal, un livre, un film, un élément naturel, etc. lequel seraient-ils? Cette activité permet aux participants de s'identifier et de se connaître entre eux. Divisez le groupe en sous-groupes au besoin.

Qui a déjà fait ça?

Avant la réunion, établissez une liste d'expériences ou de compétences qui pourraient être utiles dans le cadre de votre programme de formation. Par exemple :

- Qui a déjà fait du bénévolat?
- Qui maîtrise le logiciel Excel?
- Qui a déjà effectuée une demande de subvention?
- Qui a déjà travaillé dans un CHSLD?
- Qui a déjà suivi un cours en ligne?
- Qui a déjà lu « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust?
- Qui a déjà bercé un bébé?
- Qui a déjà joué dans un film?
- Qui joue un instrument de musique?
- Etc.

Vous pouvez afficher la liste à l'écran ou la lire. Si vous utilisez la plateforme Zoom, les participants peuvent indiquer à l'aide des icônes oui et non s'ils l'ont déjà fait ou pas. En plus de favoriser la connaissance des autres et d'avoir une liste de personnes ressources, cette activité leur permet de manipuler les fonctionnalités de Zoom.

L'activité brise-glace en formation à distance

Une gestion de classe participative

Avant de présenter les objectifs du cours, vous pouvez prendre du temps pour établir des règles et un climat de classe participatif. Pour ce faire, posez des questions en demandant aux participants de se proposer pour répondre (vous pouvez mettre « un peu d'incitatif » en mentionnant quelle importance à pour vous leur participation active).

Voici quelques exemples de questions :

- Compléter la phrase suivante : Un cours est intéressant quand...?
- Compléter la phrase suivante : Un cours est pertinent quand...?
- Qu'est-ce qu'un bon enseignant?
- Qu'est-ce qu'un bon étudiant?
- Que peut-on faire pour faciliter les échanges dans un cours à distance?
- Compléter la phrase suivante : Je me sens bien dans un cours à distance quand...?

Vous pouvez faire un résumé des réponses et demander aux participants s'ils sont en accord avec celles-ci, par exemple à l'aide des icônes dans Zoom. Cette activité permet de créer un climat de classe participatif.

L'arbre des connaissances

Présentez les objectifs de formation aux étudiants. Affichez-les sur une vignette à partager, par exemple dans Zoom. Si la taille du groupe le permet, divisez votre groupe en équipes de 3 ou 4. Sur un tableau blanc, demandez-leur de tracer un arbre. À l'aide d'une couleur par participants, ceux-ci placent les objectifs qu'ils croient déjà maîtriser sur les racines de l'arbre, ceux qui sont en voie d'appropriation sur le tronc et finalement, ceux qui sont nouveaux pour eux sur les branches. Effectuez un retour en grand groupe pour voir s'il y avait des similitudes au sein des équipes et entre elles. Il est intéressant de revenir à la moitié ou à la fin du trimestre sur ce travail afin de voir la progression des acquis. Cette activité peut aussi se faire individuellement.

Catégorie : Pour consolider le groupe

Le « classique » tour de table : Bonjour, je vous présente...

Divisez votre groupe en plusieurs sous-groupes de deux personnes. Donnez comme consigne, en dyade, à tour de rôle 1- de se nommer, 2- de dire ce qui les a motivés à s'inscrire à ce programme, 3- de nommer un élément qui les caractérise. Lors du retour en grand groupe, demandez aux participants des dyades de présenter le collègue qu'ils viennent de rencontrer. Cette activité permet aux participants de s'identifier et de se connaître entre eux.

L'activité brise-glace en formation à distance

Qui est-ce?

Demandez aux participants de lire les fiches de présentation de l'activité « Qui suis-je? ». À l'aide de l'outil sondage dans Zoom, vous pouvez composer une série de questions dont la réponse est une ou l'autre des personnes de la classe. Lancez le sondage. Cette activité permet aux étudiants de se connaître entre eux et de s'approprier l'outil « Sondage ».

On déjeune?⁴

Si vous enseignez le matin, invitez vos étudiants à débiter la séance par un petit déjeuner, collation ou café afin de discuter de façon informelle.

Les naufragés (ou Les confinés)

Diviser le groupe en équipe de cinq personnes. Posez la question : « Si vous aviez la possibilité d'apporter avec vous cinq objets pour un confinement sur une île déserte, lesquels choisiriez-vous? Chaque équipe doit aboutir à un consensus, sachant que le total de cinq objets est pour toute l'équipe, pas par personne. Cette activité permet de découvrir les valeurs et stratégies de résolution des problèmes de ses partenaires tout en favorisant le travail d'équipe.

Catégorie : Pour dynamiser la séance

Moi aussi!

Débutez la séance avec toutes les caméras fermées. Demandez à la première personne sur la liste des participants d'indiquer son passe-temps favori. Si une autre personne a le même passe-temps, elle ouvre sa caméra. Passez à la prochaine personne sur la liste dont la caméra est fermée et posez-lui la même question et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les caméras soient ouvertes. Cette activité permet de dynamiser la séance et permet aux participants d'en connaître davantage sur leurs pairs. Elle peut se faire avec un grand groupe.

La machine à voyager dans le temps

Posez la question suivante « Si vous pouviez voyager dans le temps, dans le passé ou vers le futur... »

- Où iriez-vous? Pourquoi?
- À quelle époque? Pourquoi?
- Qui aimeriez-vous rencontrer? Pourquoi?

⁴ Merci à Marie Godbout-Longpré, enseignante en Techniques d'éducation spécialisée pour le partage d'expérience.

L'activité brise-glace en formation à distance

Le détecteur de mensonge

Chaque participant énonce trois faits le concernant : deux vérités et un mensonge. À tour de rôle, chacun expose ses trois faits au reste du groupe. Les autres participants lui posent des questions pour tenter de distinguer le vrai du faux. Au bout de quelques minutes, le participant dévoile son mensonge. Il est recommandé de faire cette activité avec un petit groupe car elle demande beaucoup de temps.

Je n'ai jamais...

Demandez à chaque participant de finir la phrase suivante : « Je n'ai jamais... ». Tous les participants qui ont fait ce que cette personne n'a jamais fait doivent lever la main, par exemple dans Zoom. Cette activité permet de faire connaissance et de se familiariser avec les fonctionnalités de la vidéoconférence. L'activité peut se faire en grand groupe.

On se lance!

Lorsque vous avez présenté les grands objectifs de la séance, posez des questions en demandant aux participants de se proposer pour répondre (vous pouvez mettre « un peu d'incitatif » en mentionnant quelle importance à pour vous leur participation active).

Voici quelques exemples de question pour introduire un sujet :

- Indiquez un élément pour lequel vous aimeriez avoir une réponse aujourd'hui ou au cours de la formation.
- Quelle est votre perception de tel ou tel sujet? (ex. Le travail social est essentiel, car...)

Afin de faciliter la participation et la fluidité des échanges, à cette étape demandez aux participants d'écouter toutes les contributions et de réserver leurs commentaires pour la discussion qui aura lieu plus tard dans le trimestre.

L'activité brise-glace en formation à distance

Affichez-vous! ou Quel confiné es-tu?

Vous préparez en avance des images représentant des humeurs ou des traits de caractère. Au début de la séance, vous partagez votre écran avec ces images. Demandez à chaque étudiant ou à chaque groupe de choisir l'image qui lui correspond le plus et d'expliquer pourquoi.

Par exemple⁵ :

Dis-moi quel confiné tu es et je te dirai lequel je suis... <i>À tour de rôle, chacun choisit l'avatar qui lui correspond le plus pendant le confinement et explique pourquoi</i>			
L'hyperactif L'hyperactive			
L'impatient L'impatiente			
Le grincheux La grincheuse			
Le mangeur La mangeuse			
Le/la hors-la-loi			

⁵ Inspiré de l'activité Tag yourself <https://theschoolab.com/formation-acculturation/5-idees-pour-faire-des-ice-breakers-a-distance>

Sources :

Chlup, D. T. et Collins, T. E. (2010). Breaking the ice: using ice-breakers and re-energizers with adult learners. *Adult learning*, 21(3-4), 34-39. Récupéré le 21 mai 2020 de <https://learningtrendz.files.wordpress.com/2014/06/collins-chlup-breaking-the-ice.pdf>

McGrath, N., Gregory, S., Farley, H. et Roberts, P. K. (2014). Tools of the trade: 'Breaking the ice' with virtual tools in online learning. Dans *Proceedings of Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education*. (pp. 470-474). Dunedin, NZ. ASCILITE. Récupéré le 21 mai de <http://ascilite.org/conferences/dunedin2014/files/concisepapers/110-McGrath.pdf>

Pedagoform (2014, 15 septembre). Début d'activité pédagogique : utiliser un brise-glace. Récupéré le 21 mai 2020 de <http://www.pedagoform-formation-professionnelle.com/2014/09/debut-d-activite-pedagogique-utiliser-un-brise-glace.html>

TELUQ

https://wiki.telug.ca/wikimedia/index.php/Briseglace#Quelques_id.C3.A9es_de_brise-glaces

Thomas, L. et Herbert, J. (2014). « Sense of belonging » enhances the online learning experience. *The conversation*, (26 août), 1-3. Récupéré le 20 mai 2020 de <https://ro.uow.edu.au/cqi/viewcontent.cgi?article=1512&context=asdpapers>

<https://www.mindtools.com/pages/article/virtual-ice-breakers.htm>

<https://theschoolab.com/formation-acculturation/5-idees-pour-faire-des-ice-breakers-a-distance>

<https://www.tenseignes-tu.com/pratiques-de-classe/brise-glace/>

<https://blog.lucidmeetings.com/blog/5-icebreakers-for-distributed-team-meetings>